

Трансдисциплінарність інтеграційних процесів у науці

Чайка Я.М.¹

Отримано	Затверджено	Секція	УДК
14.12.2021	15.01.2022	Філософія	167.3

DOI: <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.5958409>

Ліцензовано за умовами Creative Commons BY 4.0 International license

Анотація. Сучасна наука та філософія повністю залежні від глобалізаційних процесів, характерних для сучасного соціокультурного простору. За таких умов, інтеграційні процеси є невід'ємним складником розвитку будь-якої сфери суспільного життя. Наука пройшла період уніфікації, об'єднання, сформувавши всі передумови для розвитку інтеграційних процесів. Найбільш прийнятною методологією для утвердження міждисциплінарних процесів постає синергетика. Серед міждисциплінарності розрізняють академічні інтеграції знань (мультидисциплінарність та її різновиди) та прогресивні (трансдисциплінарність). Ключовою метою впровадження інтеграції наук є не декларативність об'єднання, а забезпечення двох умов інтеграційної ефективності: наявність спільного предмету (цілі) дослідження та формування спільного методологічного арсеналу для проведення наукових досліджень. Синергетичний потенціал наразі ще не повністю розкритий серед наукової спільноти. Однак питання самоорганізації виступають перспективним інструментом для наукового кластеру суспільного життя. Інтеграція не передбачає домінантність окремо взятої науки, оскільки процес залучення знань з різних наук є динамічним і постійно змінюється. Відтак, синергетична методологія, яка демонструє ефективність в складних структурах, дозволяє забезпечити швидкі та якісні інтеграційні процеси. Академічна уніфікація наук наразі не демонструє ефективності, оскільки є чітка потреба у динамічності. Трансдисциплінарність за таких умов є найбільш прогресивною формою інтеграційних процесів у науці, оскільки така настанова дозволяє виходити за рамки наукових дисциплін. Розмиття рамок академічних дисциплін дозволяє інтегрувати методології, а це, в свою чергу, забезпечує більшу ефективність проведення дослідження та дозволяє розробляти нові знання та теорії. Перед нами фактично постає нова сфера знань, яка охоплює всі наявні науки та об'єднує їхній потенціал для розвитку нових знань.

Ключові слова: інтеграція наук, міждисциплінарність, мультидисциплінарність, трансдисциплінарність, синергетика.

¹ Чайка Яна Миколаївна, канд. філ наук, доцент кафедри філософії та методології науки КНУ ім Тараса Шевченка, <http://orcid.org/0000-0002-7255-733X>

Transdisciplinarity of integration processes in science

Annotation. Modern science and philosophy are completely dependent on the globalization processes characteristic of the modern socio-cultural space. Under such conditions, integration processes are an integral part of the development of any sphere of public life. Science has gone through a period of unification, unification, forming all the prerequisites for the development of integration processes. Synergetics is the most acceptable methodology for approving interdisciplinary processes. Among interdisciplinarity, there are academic integrations of knowledge (multidisciplinarity and its varieties) and progressive (transdisciplinarity). The key goal of implementing the integration of sciences is not the declarative nature of the association, but providing two conditions for integration effectiveness: the existence of a common subject (goal) of research and the formation of a common methodological arsenal for research. The synergetic potential is not yet fully explored among the scientific community. However, issues of self-organization are a promising tool for the scientific cluster of public life. Integration does not imply the dominance of a single science, as the process of attracting knowledge from different sciences is dynamic and constantly changing. Thus, the synergetic methodology, which demonstrates efficiency in complex structures, allows to ensure fast and high-quality integration processes. Academic unification of sciences is currently not showing effectiveness, as there is a clear need for dynamism. Transdisciplinarity in such conditions is the most progressive form of integration processes in science, as such guidance allows you to go beyond scientific disciplines. Blurring the framework of academic disciplines allows to integrate methodologies, which, in turn, provides greater efficiency of research and allows the development of new knowledge and theories. In fact, we are faced with a new field of knowledge that encompasses all existing sciences and combines their potential for the development of new knowledge.

Keywords: integration of sciences, interdisciplinarity, multidisciplinarity, transdisciplinarity, synergetics.

Вступ

Питання інтеграції наук виникло тоді, коли потенціалу однієї дисципліни вже не вистачало для того, щоб вирішити конкретну практичну проблему. Тривалий час академічні наукові знання забезпечували потреби суспільства. Однак нові виклики, притаманні сучасному цивілізаційному розвитку людства загострили потребу формування нової наукової парадигми. Ця нова реальність може формуватися двома шляхами. Перший шлях передбачає поглиблення ідентифікаційних тенденцій у науці зі збереженням академічності дисциплін. При цьому, зрозуміло, що нинішнього арсеналу кожної окремо взятої науки бракує для вирішення фундаментальних завдань сучасності. Тому має відбутися відчутний прогрес (в деякому розумінні навіть наукова революція) в методологічному житті наукового розвитку, яка забезпечить адекватний рівень академічної науки, що здатний відповідати викликам часу. За відсутності необхідних прогресивних тенденцій, іншим шляхом розвитку є інтеграційні процеси в науці. Причому йдеться не про декларативність подібних намагань і не далеку перспективу їхнього впровадження, а про розробку конкретних методологічних настанов інтеграції наук.

Сучасна наука переживає період сталості. Як не парадоксально, але підґрунтя для революційних наукових відкриттів, яке було сформоване в другій половині ХХ століття

так і не принесло бажаних результатів. Наразі, наука дозволяє в повній мірі забезпечити базові фундаментальні потреби сучасної цивілізації. Прагматизм пронизує всі сфери суспільного життя, диктуючи правила комфорту та ефективності в якості ключових результатів наукового розвитку. І справді, сучасна цивілізація фактично стала заручником комфорту, що проявляється в усьому. За таких умов можливий поступовий прогрес, але аж ніяк не революційні зміни в науці. Відкритим залишається питання спроможності академічних наук поодиноці вирішувати проблеми, які постають перед людиною. Тут і вступають в гру інтеграційні процеси, які здатні підтримати сталий розвиток наукового життя. Поєднання арсеналу можливостей різноманітних наук формує той синергетичний потенціал, якого потребують науково-пізнавальний та науково-дослідницький кластери.

Актуальність інтеграційних процесів у науці пов'язана з теоретико-стратегічним та практично-прикладним характером. З одного боку, інтеграція наук забезпечить перспективу потенційно нових форм наукового пізнання, що є довгостроковою перспективою, яка необхідна як орієнтир для подальшого розвитку науки в цілому. З іншого боку, виходячи з практичної необхідності, синергетична модель є дієвою в сучасному науковому полі, оскільки дозволяє досліджувати не лише конкретні наукові питання, а й складні організовані системи. Метою роботи є класифікація міждисциплінарних форм інтеграції наук та висвітлення їхньої ефективності в науково-практичній та науково-дослідницькій площині.

Проблема інтеграції наук (в практичному методологічному аспекті) постала в ХХ столітті. До цього були декларативні намагання пояснити потребу поєднання наукових досягнень без конкретизації подібної активності. Представники логічного позитивізму (Carnap, Hahn & Neurath, 1929) запропонували ідею уніфікації наук, що стало чи не першим практичним виявом об'єднувчих процесів у науці. Холістичні константи, запропоновані Smuts (1929), також передбачали створення єдиної «цілісної» науки. Хоча вказані праці й датуються серединою ХХ століття, вони здійснили перші спроби уніфікації наук, які вже в сучасному синергетичному дискурсі набули нових форм і характеристик.

Важливими для розуміння інтегративних процесів у науці є тлумачення поняття міждисциплінарності в синергетичному дискурсі, яке знаходимо в Стьопіна (1994), Князевої (2003), Пригожина (1986), Хакена (1982). Окремим аспектом дослідження міждисциплінарності є розрізнення понять диференціації та інтеграції, які знаходимо у Мельника та Семенюка (2009), а також Вандишева (1989).

Наразі важливими для дослідження інтегративних процесів в науці є тлумачення понять міждисциплінарності, яке запропонував Морен (1999) та трансдисциплінарності, запропоноване Ніколеску (2006). Найновішими здобутками з питань інтеграції наук є праці Tahko (2021), Tanzella-Nitti (2020), Manchul (2021).

Результати

Інтеграційні процеси в науковому середовищі почалися ще, власне, із зародженням самої науки. Аристотелівська Енциклопедія наук передбачала класифікацію наукових здобутків, а далі, вчені, розвиваючи свою наукову нішу, так чи інакше запозичували окремі елементи з інших наук. Емпіризм та раціоналізм новоєвропейської філософії певним чином роз'єднав науково-методологічні складники, тим самим поглибивши інтеграційні процеси всередині наук зі спільним методологічним арсеналом. Та подібні об'єднувчі тенденції лише позначали інтерес науковців до інтеграції наукового знання без конкретних практичних застосувань спільної методології. Як виявилось, почасти інтеграція наук отримувала лише символічний зміст або ж виключно окреслювала намагання об'єднати зусилля

різноманітних наук у досягненні істини. Зазначимо дві прості, але ключові проблеми інтеграційних процесів у науці: по-перше, методологічна самоідентифікація (а точніше, критична для кожної науки потреба у збереженні своєї власної методології); по-друге – різне бачення об'єкта досліджень (а саме, твердження про відносність істинності знань, що досягаються).

Першим по-справжньому інтеграційним процесом у науковому житті стали ідеї представників логічного позитивізму (Carnap, Hahn & Neurath, 1929). Наукове світорозуміння характеризується не через специфічність пізнавального процесу, а через певну методологічну настанову і дослідницьку спрямованість. В якості мети отримуємо концепт єдиної науки. Це прагнення спрямоване на об'єднання і тлумачення досягнень окремих дослідників в різних наукових сферах. З цієї цільової настанови випливає підкреслення колективної роботи, а звідси – висунення на передній план інтерсуб'єктивності розуміння. Далі – виникає пошук нейтральної системи формул та символіки, звільнених від традиційних методологічних наукової мови. Наступним етапом постає пошук спільної термінологічної системи. У науці немає ніяких глибин, всюди тільки поверхня, оскільки всі дані досвіду утворюють складну, не завжди доступну для огляду наукову систему. Усвідомити таку систему можна лише розібравшись в деталях. Саме тут і приходиться на допомогу здатність наукового знання до інтегрованості. Наукове світорозуміння не знає ніяких нерозв'язних загадок. Прояснення традиційних філософських проблем забезпечується логічним аналізом. У науковому тлумаченні мова може йти тільки про структуру чи форму упорядкування об'єктів, а не про їхню сутність. Об'єднання за допомогою наукової мови (термінів, понять, законів чи теорій) структури об'єкта дослідження виражає загальну тенденцію пізнання (Carnap, Hahn & Neurath, 1929). Подібна уніфікація термінології започаткувала подальшу тенденцію до поєднання наук. У цьому випадку говорити про повноцінну інтеграцію не доводиться, однак вектори перспектив міждисциплінарності все ж були окреслені.

Союз наук чи уніфікація наук мала стати логічним продовженням розвитку науки в цілому. За твердженням позитивістів, варто було покінчити з філософією та метафізикою як універсальними науками, які базувалися на фантазіях. Цікавий проект єдності наук став гарною рекламою інтегративним процесам, але не більше. Рішення позитивістів уніфікувати всі науки на основі фізичної методології виявилися несумісними з реаліями наукового розвитку.

Наступним етапом в інтеграційних намаганнях об'єднати науки став холізм середини ХХ століття, який асоціюється з ідеями цілісності відомого південноафриканського політика та філософа Я. Сметса. Філософські погляди мислителя виникли як результат протиріч з дарвінізмом і ґрунтувалися на холістичних принципах, де цілісність (єдність, єдине) тлумачиться як центральне поняття філософії, і пропонується така методологічна формула: «ціле більше, ніж сума його частин» (Smuts, 2018). За ним, цілісність об'єднує в собі об'єктивне і суб'єктивне, матеріальне та ідеальне. Еволюційний розвиток свідчить про зміну форми матерії, яка оновлюється і перетворюється, набуваючи нових якостей і породжуючи нові об'єкти. При цьому, вищою конкретною формою органічної цілісності є людська особистість як джерело моральних цінностей. Принцип цілісності виступає як органічна світова субстанція. Цілісність неподільна, тому й недоступна для наукового вивчення. Наука ж, в свою чергу, має можливість досліджувати матеріальні чи духовні структури (Smuts, 2018).

Ідеї цілісності були цікавими, однак вони дещо не відповідали часу. Середина ХХ століття ще характеризувалася чіткою академічністю без залучення ідей постнекласичного розуміння раціональності. Синергетичний дискурс також ще не

набув популярності. Відтак, не сформувалося достатньої бази (методологічної, організаційної, кадрової) для обґрунтування поняття цілісності.

Йдеться, про потребу і цілісному вивченні структурних елементів світу (при цьому цілісність світу є непізнаваною). Такий підхід стимулює до інтеграційних процесів у науці, оскільки самостійно жодна наука не впорається з дослідженням структур.

Крім вищезазначених, філософія та методологія ХХ століття мають в своєму активі ще з десяток спроб реалізації інтеграційних процесів у науці. Однак активом самої науки ці інтегративні намагання так і не стали. Кардинальні зміни у розумінні інтеграції наук стали очевидними з утвердженням у світоглядній парадигмі сучасності синергетичної моделі розвитку. Причому, з точки зору філософії, йдеться про своєрідне відродження синергетики, як універсальної методології, запропонованої ще в 70-х роках ХХ століття.

Сучасні терміни, які асоціюються з інтегративними процесами в науці:

- міждисциплінарність
- мультидисциплінарність
- кросдисциплінарність
- інтердисциплінарність
- трансдисциплінарність

У нашій науковій розвідці спробуємо класифікувати ці інтегративні форми наукового пізнання. Перед тим, як розглядати питання міждисциплінарності, зазначимо, що дисциплінарність передбачає наукові дослідження в межах однієї дисципліни (науки). Причому ця наука має свої предметні межі, а її дослідницька діяльність конкретизована однією метою. Коли ж мова йде про кілька наук, які поєднуються для вирішення завдання, то тут вже йдеться про міждисциплінарність, яка має декілька форм вираження.

Мультидисциплінарні дослідження включають дві або більше академічних дисципліни. Відповідно, досліджується одна проблема з кількома дисциплінарними цілями. Суб'єкти при вирішенні завдань обмінюються знаннями, однак не перетинають межі власного предмету та не прагнуть створювати нові теорії чи знання. Сам процес дослідження передбачає паралельні дії, які проводяться з метою порівняння результатів. У цьому випадку практичної інтеграції практично не спостерігаємо, а об'єднанчі тенденції є суто декларативними. Інтердисциплінарні дослідження включають кілька не пов'язаних між собою академічних дисциплін. Причому, таке поєднання супроводжується перетином меж предмету не лише для вирішення проблеми, а й задля створення нових знань та теорій. Характерною ознакою інтердисциплінарності є контрастність залучених дослідницьких парадигм. Взаємозв'язок кількісних та якісних показників, використання аналітичних та інтерпретаційних підходів дозволяють об'єднувати не лише споріднені науки, а й, до прикладу, природничі з гуманітарними. Трансдисциплінарність фактично уособлює всі попередні типи міждисциплінарних елементів з однією характерною відмінністю – поєднанням академічних та неакадемічних складників процесу дослідження. Революційний підхід до участі суб'єктів науки дозволяє говорити про перспективність та прогресивність трансдисциплінарності в сучасному науковому дискурсі (B. Tress, G. Tress & Fry, 2005).

Е. Морен (1999) у своїй праці «Добре влаштована голова» здійснює спробу переосмислити різницю між поняттями міждисциплінарність і трансдисциплінарність. Міждисциплінарність означає те, що різні дисципліни сідають за загальний стіл для того, щоб заявити про свої власні права і висловити свою точку зору по відношенню до конкретних питань. Крім того, міждисциплінарність може намагається кооперуватися

та обмінюватися результатами. Що стосується трансдисциплінарності, то тут йдеться про когнітивні схеми, які можуть переходити з одних дисциплін в інші, іноді настільки різко, що дисципліни занурюються в стан трансю. Фактично, саме інтер-, полі- і трансдисциплінарні компоненти знання відіграють ключову роль в історії та методології науки. Окреслюючи найважливіші напрямки сучасної реформи освітньої та наукової сфери, зазначається необхідність впровадження складного, нелінійного мислення. Майже афоризмом став вислів про те, що краще мати добре влаштовану голову, ніж голову, наповнену численними знаннями. Акумуляція великого обсягу знань без належної організації не варта нічого. Лише пов'язаність знань в цілісну систему надає переваги: здатність вирішувати поставлені проблеми; можливість оперувати принципами організації, надаючи знанню сенс. Відтак, лише добре влаштована голова отримує можливість застосовувати трансдисциплінарні стратегії в пошуку нового наукового знання.

80-і роки ХХ століття стали періодом зародження трансдисциплінарності, водночас розпочавши своєрідну «війну термінів» цього поняття. Залишивши в історії перші спроби тлумачення трансдисциплінарності, зосередимося на сучасній характеристиці цього поняття. За твердженням Б. Ніколеску (2006), вирішальним моментом тут є статус суб'єкта. Сучасна наука була заснована на ідеях повного відокремлення між пізнаючим суб'єктом і реальністю, яка вважалася цілком незалежною від суб'єкта, який її спостерігав. Ця особливість дозволяє науці розвиватися незалежно від теології, філософії та культури. Звісно, такий формат звільнив науку від онтологічних та етичних упереджень. Але сьогодні наслідки цієї свободи науки, втілені ідеологією сцієнтизму, стають потенційною небезпекою, що може привести до самознищення людства. На духовному рівні наслідки сцієнтизму були безальтернативними, тому єдине знання має обов'язково мати характеристики науковості та об'єктивності. Єдина сцієнтична реальність повинна бути об'єктивною реальністю, яка керується об'єктивними законами. Таким чином, усі знання, крім наукових, потрапляють у пекло суб'єктивності, терпляться щонайбільше як безглузда прикраса або відкидаються з презирством як фантазія. Об'єктивність, встановлена як вищий критерій істини, має один неминучий наслідок: перетворення суб'єкта на об'єкт. Смерть суб'єкта – це ціна, яку ми платимо за знання про об'єктивність. Людина стала об'єктом: об'єктом експлуатації людини людиною, об'єктом експериментів ідеологій, які проголошувалися науковими, об'єктом наукових досліджень, які слід розкрити, формалізувати та маніпулювати ними. У цьому контексті якнайкраще виявляється соціокультурна функція трансдисциплінарності науки. Суб'єкт-об'єктне співвідношення демонструє вразливість людини перед наукою. Сучасна методологія синергетики, озброївшись трансдисциплінарністю, оперує такими поняттями як самоорганізація та складні системи. Та синергія, яку ми отримуємо, актуалізуючи інтеграційні процеси при самоорганізації складних систем (а такими, без сумніву, можна вважати людину, природу, культуру, науку тощо) дозволяє отримати необхідні об'єктивні знання без критичної втрати статусу суб'єкта.

Строгість, відкритість і толерантність – фундаментальні складники трансдисциплінарності. Строгість в аргументації, яка бере до уваги всі наявні дані унеможлиблює можливі викривлення та помилки. Відкритість включає в себе прийняття незрозумілого, несподіваного і непередбаченого. Толерантність передбачає визнання права на наукові ідеї і істини, які є протилежними вже наявним (De Freitas, Morin & Nicolescu, 1994). Такий підхід спрощує буденну практичну науково-дослідницьку роботу наукової спільноти. Спільні дослідження, які базуються на взаєморозумінні та взаємоповазі, мають значно вищі шанси на позитивний кінцевий результат.

Трансдисциплінарність виступає як інтегративна дослідницька діяльність, яка забезпечує отримання нових знань через діалог між двома або кількома науками. Етимологічно поняття трансдисциплінарності тлумачиться як наскрізна дисциплінарність. Об'єднання наук носить як теоретичний, так і практичний характер. Однак, особливістю інтеграційних процесів в науці є спільний знаменник, до якого зводяться наукові дослідження. Поділ усіх наукових сфер до на два ключові кластери: природничі науки (науки про світ) та антропологічні науки (науки про людину та її діяльність) запропонував відомий український мислитель Іван Франко (1998). Він чітко обґрунтував цей умовний поділ: «Оскільки остаточною метою науки є людина і її благо, тому весь обсяг наук також поділимо на два розділи, з яких один дає можливість пізнати світ зовнішній – так, як його бачимо або як він розвивався протягом мільйонів років (наскільки людське знання спромоглося те дослідити). Цей розділ називаємо фізичними, або природничими науками. Другий розділ має за предмет дослідження саму людину від самого початку її появи на землі і всі віки її історичного життя, в тому числі нинішнє її життя, суспільний лад, внутрішні мотиви, діла та ідеали, до яких прагне. Цей розділ називається антропологічними науками (бо вивчають людину)» (Franko, 1998, с. 35). Принагідно зазначимо, що такий поділ якнайкраще ілюструє потенціал для інтеграційних процесів у науці. Подібна диференціація розділяє (а в цьому випадку краще застосувати поняття класифікує) науки виключно щодо предмету їхнього вивчення. Однак, інтеграція наук передбачає спільну практичну взаємодію (в першу чергу методологічну). Оскільки кінцеве призначення наук є забезпечення потреб (зацікавленості) людини, то ця настанова відкриває безліч можливостей для інтеграції самих наук.

Проблема зближення розрізненості та об'єднання в науці, співвідношення та взаємодії цих сторін має не лише методологічний складник, а ще й стосується питання про соціалізацію наукових знань. Наука зобов'язана мати прикладний характер, оскільки теоретичність веде її до нерозуміння і, в подальшому, до зникнення (як то було з метафізичними уявленнями). Якщо наука вчасно відповідає на потреби та запити суспільного життя і спроможна забезпечити адекватне дослідження різних об'єктів у їх цілісності та органічному взаємозв'язку, то це свідчить про її ефективність. Єдність процесів світоустрою у його нескінченній багатоманітності завжди проявляється конкретно. За різних періодів розвитку людської цивілізації об'єднання та розрізнення наукових знань то посилювалися, то послаблювалися. Втім, у теперішньому глобалізованому суспільстві створені сприятливі умови для наукової інтеграції, яка стає вихідною константою інтеграції соціальної (Semeniuk & Melnyk, 2017, с. 43).

Інтеграція наук доволі органічно вписується в прогресивий розвиток соціокультурного простору, який передбачає дотримання гуманних цінностей. Так, жодна культура не має привілеїв над іншою культурою. Трансдисциплінарний підхід є однозначно транскультурним. Справжня наука та освіта не може ставити абстракцію вище інших форм знання. Освітня сфера повинна навчати контекстним, конкретним і глобальним підходам. Трансдисциплінарність відроджує роль інтуїції, уяви, чуттєвості в передачі знання. Розвиток трансдисциплінарної економіки базується на постулаті обов'язкового служіння економіки людині, а не навпаки. Трансдисциплінарна етика заперечує будь-який підхід, який відкидає діалог і дискусію, незалежно від того, чи є походження такого підходу ідеологічним, науковим, релігійним, політичним або філософським. Розділене новосформоване знання повинно вести до розуміння, заснованому на абсолютній повазі колективної або індивідуальної інакшості (відмінності) (De Freitas, Morin & Nicolescu, 1994).

Одним з найцікавіших аспектів сучасності щодо класифікації наук є питання синтезу наукового знання. Останнім часом набула розвитку тенденція до зближення науково-технічного та гуманітарного знання. В. Вандишев (1989) вказує на прояв важливої грані синтетичної природи технікознавства, а саме – його іманентний зв'язок зі знанням гуманітарним, людинознавчими науками. Техніка завжди має бути людиновимірною та людинопридатною, всебічно орієнтованою саме на людину – єдино можливого її творця та користувача. Це, в свою чергу, означає, що за самою суттю справи, технічне знання має органічно включати в себе людиновимірні константи. Загальний процес гуманізації науки в ХХ столітті поступово детермінував методологічний феномен значно глибшого характеру – прогресуюче наповнення технікознавства гуманітарним змістом у найширшому розумінні. Поступово змінювався навіть сам об'єкт технічних наук: із суто технічного (а саме: машини, інструменти, прилади, устаткування, технологічні процеси, інформаційні засоби тощо) у діяльнісний (машинізація, інструментальність, технологічність, інформаційність).

Ідеї зближення гуманітарних наук з природничими завжди викликала чимало дискусій серед наукової спільноти. Інтеграція наук певної мірою згладжувала гострі кути такого об'єднання, оскільки підводила їх до спільного знаменника, яким ставала спільна ціль дослідження. Хартія трансдисциплінарності визначає рішучий вихід за межі точних наук, вимагаючи їх діалогу та їх примирення з гуманітарними і соціальними науками, а також з мистецтвом, літературою, поезією і духовним досвідом в цілому (De Freitas, Morin & Nicolescu, 1994).

Поступово, технічні знання (а ще раніше, природничі і точні) втрачають статус гегемона науково-пізнавальної діяльності в усіх її проявах. Саме знання (не важливо настільки воно теоретично цінне) саме цю цінність і втрачає. Наразі ключовою вимогою до науки є її реалізованість та ефективність цієї реалізації. Подібні настанови диктує сучасний соціокультурний простір. Наука вже не має того, незалежного статусу ХІХ століття, коли вона мала можливість розвиватися за своїми законами. Наразі відбувається процес кореляції наукового потенціалу та його підлаштування під потреби сучасного соціуму.

Згідно з твердженням Є. Князевої (2005), постнекласична наука досліджує надскладні системи, які є відкритими і здатними до самоорганізації. Об'єктом науки постають людиномірні комплекси (глобально-екологічні, біотехнологічні, медико-біологічні тощо), невід'ємним компонентом яких є людина. Увага науки переміщується з явищ циклічних і регулярних на своєрідні відхилення всіх видів, побічні та нерегульовані процеси. На зміну постулатам класичної науки (простота, стійкість, детермінованість) висувуються концепти складності, вірогідності, нестійкості. Результатом вивчення різних складноорганізованих систем постало нове – нелінійне мислення, нова картина світу. Поняття флуктуації, біфуркації та когерентності утворюють нову базову модель світу і пізнання. Продовжуючи аналіз дієвості людиномірної концепції, відзначимо, що одне з основних тверджень синергетики вказує на конструювання бажаного майбутнього. Шлях до майбутнього для складних систем, що нелінійно розвиваються, завжди багатофакторний. Людина може вибирати доцільний шлях розвитку, враховуючи внутрішні русла складних систем. Можливості індивідуальної людської дії невпинно зростають поблизу моментів нестабільності (в точках біфуркації чи поблизу моменту загострення), водночас зростає і відповідальність, яка лягає на плечі кожного. Згідно з конструктивістським філософським підходом людина своїм сприйняттям, мисленням і діяльністю не відображає світ, а конструює його. Цей підхід розвивається на базі різних дисциплінарних галузей: генетичної епістемології, психології розвитку, системної

теорії та кібернетики, антропології, психології сприйняття, психотерапії, нейробіології, когнітивної науки тощо.

Періоди парадигмальних світоглядних змін є багато в чому визначальними для цивілізаційного розвитку людства. Такі етапи характеризуються тим, що кожна сфера суспільного життя формує передумови для переходу до нових умов, методологічний арсенал для реалізації змін та аксіологічні константи задля дотримання балансу і уникнення різних катаклізмів, пов'язаних зі змінами.

Не стала виключенням у цьому плані й філософія. У цілому, ідеї філософів завжди чи не першими віщували кардинальні зміни в суспільній свідомості. Людська цивілізація пройшла кілька етапів свого розвитку і в кожному з них відмічався певний домінуючий складник (релігійний у Середньовіччі, гуманістичний в Ренесансі, науковий в добу Нового Часу). XXI століття має всі шанси стати періодом зміни світоглядної парадигми в загально цивілізаційному масштабі. Передумовами цього є те, що нинішній етап розвитку науки характеризується плюралістичними тенденціями. Процеси глобалізації практично не залишають шансів для повноцінної ідентичності. Такі тенденції охоплюють фактично усі сфери суспільного життя.

Значна кількість поглядів чи ідей постають в суперечностях чи об'єднанні. Усвідомлення потреби в єдиній науці для розв'язання локальних і глобальних проблем сучасності є достатньо переконливим та актуальним. «Загалом ідея єдиної науки подібна до сучасної фізичної теорії єдиного поля, хоча й не тлумачиться так буквально, як у природничо-науковому контексті. Це своєрідний «ейдос» сучасної філософії науки, який, крім усього іншого, безпосередньо стосується реальності: підсумовує сукупний гносеологічний досвід та орієнтує на пошук нових шляхів вирішення проблеми інтеграції знань, здобутих людством (Кисельов, 2010, с. 137).

Однак, плюралістичність поглядів породила нову проблему, яка не може вирішитися виключно міждисциплінарними методологіями. Постає потреба вибору між науковістю (новизною) та класичністю (фундаментальністю). Всупереч настанові класичної раціональності, істина залежить від людини та її практичної діяльності. Сучасна наука не може ігнорувати чинник практики, бо зміст знань безпосередньо залежить від практики. Найбільш адекватною методологією, здатною піднятися над плюралістичними підходами в антропології є постнекласична, яка сформувалась як рух від класичної методології до некласичної і далі до новітньої науки та філософії. В основі цього спрямування перебуває перегляд суб'єкт-об'єктних стосунків, передусім між людиною та світом, що визначає застосування постнекласичної методології при розв'язанні проблеми цілісності людини як перспективного напряму дослідження.

На відміну від традиційної раціональності постнекласика не визнає пріоритету об'єкта над суб'єктом, як це було в класичній науці, або суб'єкта над об'єктом, як у радикальних формах некласичної доби. Спочатку проголошується нерозривність і єдність суб'єкта і об'єкта, відкриваючи при цьому принципово нову реальність, у якій може співвідноситися цілісність. Виникає питання про доцільність перегляду суб'єкт-об'єктних взаємин як основної ознаки постнекласики для філософської антропології. Характерна поява нового об'єкта дослідження, визначеного розвитком природознавства XX століття, який перебуває в єдності зі світом. Такими новими об'єктами, на думку В. Стьопіна (1994), «є людиномірні системи, що саморозвиваються. Їхня ж особливість полягає в тому, що їх частиною є як людина, так і її діяльність».

Людиномірні системи постнекласики позбавляють людину статусу об'єкта власної дії. Інтеграція дає підстави стверджувати про існування для людини суб'єктної об'єктивності. Відтак, переглядається значення діяльності людини, яка об'єднує систему, в якій розвивається, прилаштовуючи її функціонування до власних потреб. Це означає, що основною умовою цілісності людиновимірної системи є її безпосередня дія.

Оскільки діяльність людини постає універсальною характеристикою її буття, то й цілісність осмислюється як гармонія зовнішньої та внутрішньої діяльності людини.

Умовою збереження людського в людині та й самої людини як виду стає визнання моральної відповідальності за свої діяння, оскільки найважливішою ознакою постнекласики є ціннісно-цільові структури діяльності. Це повертає до осмислення внутрішніх цінностей особи, які формують смисловий центр людського буття. Крім того, відбувається виявлення нових потенційних можливостей, оскільки постнекласична людина у своїх межах стає нескінченною, особливо порівняно з класичною людиною, обмеженою власним тілом (Telizhenko, 2009).

Методологічний плюралізм особливо підкреслює одностороннє розуміння академічного складника науки. Нормативність та певна канонічність веде науку до сталості та консервативності, та аж ніяк не забезпечує прогрес. Постнекласична парадигма формує зміну не лише характеру об'єкта дослідження, а й суб'єкт-об'єктних взаємостосунків, виявляючи основним завданням суб'єкт (людину), а не об'єкт (світ). Найважливішим досягненням трансдисциплінарності на сьогодні є формулювання методології трансдисциплінарності, прийнятої та застосованої великою кількістю дослідників у багатьох країнах світу. Трансдисциплінарність за відсутності методології була б просто розмовою, порожнім дискурсом і, як наслідок, короткостроковою модою життя. Важливим аспектом є аксіоматичний характер методології трансдисциплінарності. Це означає, що він повинен обмежити кількість аксіом (або принципів чи стовпів) до мінімуму. Будь-яка аксіома, яку можна вивести з уже постульованих, має бути відкинута. Наразі фундаментальними є три аксіоми: онтологічна, логічна та аксіома складності (Nicolescu, 2006). Подібні настанови говорять про те, що питання інтеграції наук не можна вважати суто науковим чи філософським. Філософія науки – найбільш прийнятна дисципліна, яка здатна розтлумачити ключові компоненти інтеграційного міждисциплінарного кластеру. А якщо зважати на близькість трансдисциплінарності до синергетичного дискурсу, то отримуємо питання, вирішенням якого має займатися філософія та методологія науки.

Постнекласична парадигма, поєднуючи природничонаукове, гуманітарно-наукове та науково-технічне знання, прагне до осмислення складних людиномірних систем, що саморозвиваються. Сучасна філософія науки зобов'язана виробити методологічні настанови гармонійного розвитку природничого і соціального, матеріального і духовного тощо. Синергетика, міждисциплінарність – концепти, які вносять до сучасної картини світу нові константи людиномірності. Зокрема, синергетика дозволяє поглянути на процеси світобудови по-іншому. Існування складних систем на макрорівні передбачає наявність елементарних процесів на мікрорівні. Відтак, людина, яка є як суб'єктом, так і об'єктом цих процесів, дозволяє вибудовувати парадигму гомосинергетики. Зазначається, що ми намагаємося побудувати синергетику з людським обличчям. Ми рухаємося до синергетики, яка вміє та знає як підходити до людської культури, до розуміння феномену людини в усіх її різноманітних виявах, до розкриття таємниць людської художньої та наукової творчості, пізнання, здоров'я, освіти, комунікації – тобто до вбудовування людини в найближче й віддаленіше соціально-культурне середовище. На шляху до гуманітарної синергетики виникає низка метафоричних уявлень. Основи самоорганізації людської поведінки; малюнки історичних подій; ментальні (чи соціокультурні) ландшафти, у яких усеосяжно представлено вчора-сьогодні-завтра; ситуації тут і тепер як такі місця, де зустрічаються невідоме минуле і несподіване майбутнє; когнітивні карти особи; картини згущення й розрідження культурних новацій – усі ці візуальні образи, навіяні синергетикою, здатні стати точками зростання гуманітарного знання (Knyazeva & Kurdyumov, 2003).

Хартія трансдисциплінарності описує ризики відсутності єдиного наукового бачення, перед якими постає людська цивілізація (De Freitas, Morin & Nicolescu, 1994). Сучасна кількість академічних і неакадемічних дисциплін веде до експоненціального зростання знання, що робить неможливим глобальний погляд на людське існування. Наразі ми маємо справу з тим, що життю на нашій планеті серйозно загрожує розквіт технізованої науки, яка підкоряється формулою жадливої логіки виробництва заради виробництва. Відтак, статті Хартії пропонують такі відповіді на виклики часу. Зокрема, відзначається, що трансдисциплінарність доповнює дисциплінарні підходи. Це викликає появу нових даних і нових взаємодій між дисциплінами. Це спонукає науковців до нового бачення природи і реальності. Трансдисциплінарність не прагне до панування однієї чи декількох дисциплін, але ставить собі за мету розкрити всі дисципліни до того рівня, в чому вони єдині, і до того усвідомлення та розуміння, що лежить за їх межами (De Freitas, Morin & Nicolescu, 1994).

Рубіж XX–XXI століття став періодом, коли ідея єдності знання була замінена на його інтеграцію. Цей процес має доволі складну структуру та класифікацію. Виокремлюють діахронічний та синхронічний, інтегративний та інтерактивний, внутрішньонауковий та позанауковий рівні інтеграції знання. Зокрема, мульти- та міждисциплінарність розуміються як тимчасова взаємодія між науковими дисциплінами; інтер- та трансдисциплінарність вважаються більш стійкими типами синтезу знань; не-, пост- та антидисциплінарність є поширеними для інтеграції знань поза наукою. Сучасна інтерпретація наукової інтеграції більше зосереджується на тому, як систематизувати та інтегрувати наявне знання, яку методологію використовувати в наукових дослідженнях, як уніфікувати терміни тощо, однак вона не дає чіткої відповіді на те, чи виробляє такий підхід нові знання (Manchul, 2021, с. 114).

Сучасність вимагає швидкого реагування на динамічні зміни в соціокультурному просторі. Проблема науки в її академічності, що певною мірою заважає швидко трансформувати свій потенціал в нові форми. Наукові перетворення за сталого, а не революційного розвитку, відбуваються поступово та виважено. Інтеграція наук здатна забезпечити цей сталий розвиток наук, забезпечивши подальший прогрес, впроваджуючи новації та нові ефективні рішення.

Висновки

Інтеграція наук поступово завойовує увагу наукової спільноти. У сучасному науковому дискурсі синергетика виступає найбільш прийнятною методологією, яка здатна забезпечити ефективність інтеграційних процесів у науці. Виділяються академічні форми міждисциплінарності (мульти-, кросс-, інтердисциплінарність) та прогресивна інтеграційна тенденція – трансдисциплінарності. Поступово науки поєднуються не лише цілком дослідження, а й обмінюються методологічними компонентами, створюючи нові теорії та нові знання. Синергетичні ідеї самоорганізації сприяють утвердженню інтеграційних процесів в сучасному науковому полі. Трансдисциплінарність має всі можливості та шанси стати універсальною науково-філософською методологією, яка дозволить не лише об'єднувати наявні знання з усіх дисциплін. Метою трансдисциплінарних досліджень є формування спільної методології (міждисциплінарної або метадисциплінарної), спільної організації наукових досліджень, спільного розуміння розвитку людської цивілізації в цілому.

Список використаних джерел

1. Carnap, R., Hahn, H. & Neurath, O. (1929). *Scientific worldview*. The Vienna Circle. Vienna. 354 p.

2. De Freitas, L., Morin, E. & Nicolescu, B. (1994). *Charter of transdisciplinarity*. Retrieved from: <https://inters.org/Freitas-Morin-Nicolescu-Transdisciplinarity>
3. Franko, I. Nauka ta yiyi vzayemyny z robochym klasom [Science and its relationship with the working classes]. *Kolektsiya robit* [Collection of works]. Kyiv, 24-40.
4. Haken, H. (1982). *Synergetik*. New York, 382 p.
5. Kyselyov M. (2010). Kontseptsiya "yedynoyi nauky": filosofsk'o-metodolohichnyy aspekt [The concept of "unified science": philosophical and methodological aspect]. *Filosofs'ki dialohy*. [Philosophical dialogues]. Iss. 4, 22-138.
6. Knyazeva E. (2005). *Synerhetychesky konstruyruemyy myr* [Synergetically constructed world]. *Site of Sergei P. Kurdyumov*. Retrieved from: <http://spkurdyumov.narod.ru/KnyazevaElena.htm>.
7. Knyazeva, E. & Kurdyumov, S. (2003). *Antropnyy pryntsyp v synerhetyke* [Anthropic principle in synergetics]. *Site of Sergei P. Kurdyumov*. Retrieved from: <http://spkurdyumov.narod.ru/Antr.htm>.
8. Manchul, B. (2021). The problem of unity of knowledge: from the idea of unification to the process of integration. *Visnyk of the Lviv University. Series Philos.-Political Studies*. Issue 36, 109–115. DOI <https://doi.org/10.30970/PPS.2021.36.13>
9. Morin, E. (1999). *La tete bien faite*. Repenser la reforme O Reformer la pensee. Paris. 136 p.
10. Nicolescu, B. (2006). Transdisciplinarity – past, present and future. *Reshapingsciences, policies and practices for endogenous sustainable development*, 142-166.
11. Semeniuk, E. & Melnyk, V. (2017). *Filosofiya suchasnoyi nauky i tekhniky* [Philosophy of modern science and technology] Lviv. Ivan Franko Lviv National University. 364 p.
12. Smuts, Y. (2018). *Holism and Evolution. IPH Digital library*. Retrieved from: <https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document/HASH01b7ebf4f88dba4370128fb7>
13. Stepin, V. (1994). *Nauchnaya kartina mira v kul'ture rukotvornoy tsivilizatsii* [Scientific picture of the world in the culture of man-made civilization]. Moscow. 274 p.
14. Tahko T. (2021). *Unity of Science (Elements in the Philosophy of Science)*. Cambridge. 80 p. DOI: 10.1017/9781108581417.
15. Tanzella-Nitti G. (2020). Unity of Knowledge. *Interdisciplinary Encyclopedia of Religion and Science*. Retrieved from: <https://inters.org/interdisciplinary-encyclopedia> DOI: 10.17421/2037-2329-2002-GT-8.
16. Telizhenko, L. (2009) Postklasychni typy tsilisnosti lyudyny. [Post-classical types of human integrity]. *Nauka. Relihiya. Suspil'stvo* [Science. Religion. Society]. № 3, 159-166.
17. Tress, B., Tress, G., & Fry, G. (2005). Defining concepts and process of knowledge production in integrative research. (Eds.) Tress B, Tress G, Fry G, Opdam P. *From landscape research to landscape planning: Aspects of integration, education and application*, pp. 13-26.
18. Vandyshch, V. (1989). *Filosofskiy analiz differentsiatsii yestestvennonauchnogo znaniya* [Philosophical analysis of the differentiation of natural-scientific knowledge]. Kyiv. 175 p.